

La importancia de la divulgación científica: puente entre el conocimiento y la salud pública

Yolanda Elizabeth Morales García^{1,2}

¹Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.
²Grupo “Ecology and Survival of Microorganisms”, Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.

Email autor para correspondencia: *jesus.munoz@correo.buap.mx

Recibido: 18 junio 2024. **Aceptado:** 23 junio 2024

Editado por: Verónica Quintero-Hernández (Cátedras CONAHCYT para Jóvenes Investigadores, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

RESUMEN

La divulgación científica es esencial para una sociedad informada y la Revista Alianzas y Tendencias BUAP destaca en su volumen 9, número 34, tres artículos de impacto: un caso clínico sobre envenenamiento por serpientes en perros, una revisión sobre el potencial nutracéutico de los quelites mexicanos, y un estudio sobre el uso de endolisinas de fagos contra bacterias multirresistentes. Estos trabajos subrayan la importancia de la investigación y su aplicación práctica, reforzando el compromiso de la revista con la difusión del conocimiento científico.

Palabras clave: Alianzas y Tendencias BUAP; divulgación científica; editorial; conocimiento; salud humana.

ABSTRACT

Scientific dissemination is essential for an informed society, and the Alianzas y Tendencias BUAP Journal stands out in its volume 9, number 34, featuring three impactful articles: a clinical case on snakebite poisoning in dogs, a review on the nutraceutical potential of Mexican quelites, and a study on the use of phage endolysins against multidrug-resistant bacteria. These works highlight the importance of research and its practical application, reinforcing the journal's commitment to the dissemination of scientific knowledge.

Keywords: Alliances and Trends BUAP; scientific dissemination; editorial; knowledge; Human health.

CONTENIDO

La divulgación científica es un pilar fundamental para el avance del conocimiento y su aplicación en la vida cotidiana [1, 2]. La capacidad de comunicar descubrimientos científicos de manera accesible y comprensible para el público general y los profesionales de diversas áreas es muy importante para fomentar una sociedad informada, capaz de tomar decisiones basadas en evidencia [3]. La Revista Alianzas y Tendencias BUAP, en su volumen 9, número 34, presenta tres artículos científicos que destacan la relevancia de la investigación y su potencial impacto en la salud y el bienestar de nuestras comunidades (Figura 1).

El primer artículo, "Manejo clínico de accidente

ofídico en caninos causado por la serpiente de cascabel *Crotalus ravus* en Puebla, México: Primer reporte de caso", escrito por Omar Gibran Rodríguez-Barrera y colegas, aborda un tema crítico en la medicina veterinaria. Este reporte de caso describe el tratamiento exitoso de dos perros que sufrieron mordeduras de serpiente de cascabel. La aplicación oportuna de antiveneno y la colaboración interdisciplinaria demostraron ser fundamentales para la recuperación de los animales. Este estudio no solo proporciona información clínica importante, sino que también resalta la necesidad de protocolos adecuados para el manejo de envenenamientos en áreas con serpientes venenosas [4].

Figura 1. Ejemplos de trabajos que impactan en la investigación científica y la salud pública. Imágenes generadas con la ayuda de la IA de Bing.

El segundo artículo, "Los quelites y otros vegetales comestibles de México: ¿Qué sabemos sobre su potencial nutracéutico?", de Yesenia Pacheco-Hernández y Nemesio Villa-Ruano, explora el vasto potencial de los alimentos nativos de México como fuentes de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud. Esta revisión divulgativa destaca los componentes nutracéuticos presentes en los quelites y otros vegetales comestibles, subrayando su importancia en la dieta y los desafíos para su inclusión formal en la alimentación cotidiana. La investigación en este campo es esencial para promover una alimentación saludable y sostenible [5].

Finalmente, el artículo "Las endolisinas de fagos como una fuente alternativa para la eliminación de bacterias multirresistentes", de Victor Rivelino Juárez-González y colaboradores, aborda un problema global urgente: la resistencia bacteriana a los antibióticos. Este estudio explora el uso de endolisinas, enzimas derivadas de bacteriófagos, como una solución prometedora para combatir las bacterias multirresistentes. Las endolisinas, con su capacidad para degradar la pared celular bacteriana, representan una alternativa innovadora en el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos [6]. Este trabajo es un recordatorio de la importancia de la investigación continua en la búsqueda de soluciones para las amenazas emergentes a la salud pública.

La portada de este número de Alianzas y Tendencias BUAP está dedicada a manifestar el

desacuerdo de continuar usando agroquímicos de la revolución verde que lamentablemente han dañado al ecosistema y salud de los organismos del entorno. La portada es la representación artística de un yermo, que en el pasado tuvo vida, pero que sufrió un desgaste de recursos, y con el pasar del tiempo se erosionó a tal punto de quedar sin vida, solo hay arena y estructuras [7].

La divulgación científica permite que descubrimientos como estos sean conocidos, comprendidos y aplicados por un público amplio. Fomentar la comunicación efectiva de la ciencia es vital para el progreso y el bienestar de la sociedad [8, 9]. La Revista Alianzas y Tendencias BUAP se compromete a seguir siendo un vehículo para la difusión de investigaciones relevantes y de impacto. Agradecemos a nuestros autores y lectores por su contribución y apoyo en esta misión.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

AGRADECIMIENTOS

A la VIEP-BUAP por el apoyo para llevar a cabo nuestras investigaciones. La Dra. Yolanda Elizabeth Morales-García y el Dr. Jesús Muñoz-Rojas son miembros del S.N.I.; por lo que agradecen a esta institución por su apoyo. También agradecemos a la Dirección Internacionalización de la Investigación de la BUAP, quienes amablemente nos apoyan para

que el conocimiento rebase las fronteras nacionales.

REFERENCIAS

[1]. Bustillos-Cristales M del R, Pazos-Rojas LA, Muñoz-Rojas J, Morales-García YE. Actividades de la APCM en 2022 y visibilidad de sus conferencias; un quehacer que tiene que ser reforzado. In: APCM, editor. Conferencia de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas [Internet]. Puebla, México: BUAP; 2022. p. 1–14. Available from: <https://sites.google.com/view/apcmac/2022-conferencias-conferences>

[2]. Ramírez Martínez D, Martínez Ruiz L, Castellanos Domínguez Ó. Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas [Internet]. primera. Ramírez-Martínez DC, Martínez Ruiz LC, Castellanos Domínguez OF, editors. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2012. 182 p. Available from: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11038>

[3]. Pérez-Benítez A. La divulgación científica en México: ¡Una pasión, un reto, un arte..., una actividad incomprendida! Educ Química [Internet]. 2011;22(4):292–9. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X18301484>

[4]. Rodríguez-Barrera OG, Hernández-Benitez D, Razo Nava FA, Velásquez García A de J, Cerezo Hernández D. Manejo clínico de accidente ofídico en caninos causado por la serpiente de cascabel *Crotalus ravus* en Puebla,

México: Primer reporte de caso. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2024;9(34):1–17. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-934/manejo-clínico-de-accidente-ofídico-en-caninos-causado-por-la-serpiente>

[5]. Pacheco-Hernández Y, Villa-Ruano N. Los quelites y otros vegetales comestibles de México: ¿Qué sabemos sobre su potencial nutracéutico? Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2024;9(34):18–39. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-934/los-quelites-y-otros-vegetales-comestibles-de-méxico>

[6]. Juárez-González VR, Guadarrama-Pérez VH, Vasco-Julio D, Alegría-Herrera EY, Hernández-Romano J. Las endolisinas de fagos como una fuente alternativa para la eliminación de bacterias multirresistentes. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2024;9(34):40–64. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-934/las-endolisinas-de-fagos-como-una-fuente-alternativa>

[7]. Muñoz-Morales JM, Capilla-Otero MM, Gordillo-Ibarra X, Muñoz-Morales JM. El impacto del uso inadecuado de agroquímicos y riego intensivo en la degradación del suelo: del cultivo al yermo. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2024;9(34):65–70. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-934/el-impacto-del-uso-inadecuado-de-agroquímicos-y-riego-intensivo>

[8]. Bardales JMD. La investigación científica: su importancia en la formación de

investigadores. *Cienc Lat Rev Científica Multidiscip* [Internet]. 2021 Jun 3;5(3 SE-Editorial). Available from: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/476>

[9]. Luna-Sosa B, Muñoz-Rojas J. Divulgación científica an la Asociación Poblana de Ciemcias Microbiológicas (APCM) en el año 2021. In:

Morales-García YE, editor. Conferencia de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas [Internet]. Puebla, México: Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas; 2022. p. 1–8. Available from: <https://sites.google.com/view/apcmac/conferencias-y-módulos-2021>